

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA PITÁGORAS AMPLI
THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

INTRODUÇÃO À ALGORITMOS COM VISUAL G

GUARULHOS

2023

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

INTRODUÇÃO À ALGORITMOS COM VISUAL G

Trabalho de conclusão da disciplina Algoritmos e Programação estruturada

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. MAIORIDADE.....	5
2.1. INICIANDO O VISUAL G.....	5
2.2. CRIANDO O ALGORITMO.....	6

algoritmo que estiver sendo executado. Conhecendo a tela inicial, podemos seguir para a criação do protótipo.

2.2. Criando o algoritmo

A partir do problema proposto, foi criado o seguinte código para o algoritmo.

```
1 algoritmo "teste"
2 var x : inteiro
3
4 inicio
5 escreva("DIGITE A SUA IDADE")
6 leia(x)
7 se x<18 entao
8 escreva("VOCE É MENOR DE IDADE")
9 senao
10 escreva("VOCE É MAIOR DE IDADE")
11 fimse
12
13 fimalgoritmo
```

Nele, armazenamos a idade que o usuário informar na variável x. Em seguida verificamos se a idade informada é menor que dezoito. Se sim, avisa que a pessoa é menor de idade. Caso o contrário, informa que o mesmo é maior de idade. Por boas práticas de programação, é recomendado que se indente o código e que as variáveis tenham nome que a relacionem com a função que ela tenha no algoritmo. Após tratar o código, o resultado foi o seguinte.

```
//Variável que armazena a idade
var idade : inteiro
//Início do algoritmo
inicio
    //solicita que o usuário digite a idade
    escreva("DIGITE A SUA IDADE: ")
    leia(idade)
    //Verifica se a idade é maior que 18
    se idade < 18 entao
        escreva("VOCE É MENOR DE IDADE")
    senao
        escreva("VOCE É MAIOR DE IDADE")
    fimse
fimalgoritmo
```

E a partir desse algoritmo, obtivemos este resultado:

C:\ Console simulando o modo texto do MS-DOS


```
DIGITE A SUA IDADE: |
```

C:\ Console simulando o modo texto do MS-DOS


```
DIGITE A SUA IDADE: 12  
VOCE É MENOR DE IDADE  
>>> Fim da execução do programa !
```



```
Console simulando o modo texto do MS-DOS
DIGITE A SUA IDADE: 19
VOCE É MAIOR DE IDADE
>>> Fim da execução do programa !
```

3. EXPONENCIAÇÃO

A próxima situação-problema que foi proposta é criar um algoritmo que, realiza a operação de exponenciação. Como no tópico anterior já abordamos sobre indentação e a apresentação do Visual G, seguiremos direto para o algoritmo.

3.1. Criando o algoritmo

A partir do problema, foi criado o seguinte algoritmo.

```
algoritmo "exponenciacao"
```

```
  var base : inteiro  
      expoente : inteiro  
      resultado : real
```

```
  inicio
```

```
    escreva("INFORME A BASE: ")  
    leia(base)  
    escreva("INFORME O EXPOENTE: ")  
    leia(expoente)  
    resultado <- base^expoente  
    escreva(resultado)
```

```
fimalgoritmo
```

Nesse algoritmo, pedimos para o usuário informar uma base e um expoente. A partir desses valores, o algoritmo calcula o resultado e exibe na tela. A partir desse algoritmo, obtivemos o seguinte resultado.

The image shows a screenshot of a DOS console window titled "C:\ Console simulando o modo texto do MS-DOS". The window has a black background and white text. The text displayed is "INFORME A BASE: " followed by a vertical cursor bar. The window also shows standard window control buttons (minimize, maximize, close) in the top right corner.


```
C:\> Console simulando o modo texto do MS-DOS

INFORME A BASE: 2
INFORME O EXPOENTE: 3|
```



```
C:\> Console simulando o modo texto do MS-DOS

INFORME A BASE: 2
INFORME O EXPOENTE: 3
8
>>> Fim da execução do programa !
```

4. CONCLUSÃO

Com o visual G, conseguimos aprender os conceitos básicos de algoritmos, para que então, possamos iniciar nas linguagens mais complexas com uma base mais sólida.